

கவிதைகள் பேசும் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர்கே.இரா. கமலாமுருகன்,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை
இராணிமேரிகல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை - 04.

[ORCID ID : JTTTS://ORCID.ORG000-002-0215-6855](https://orcid.org/000-002-0215-6855)

Abstract :

Even though there are thousands of living beings in the world, only in the human race, different activities and various rights related to the use of the sixth sense, various rights and fundamental relationships to be created in the structure of love have been highlighted by various creators and social thinkers over time. In this way, this article highlights the ideas related to equality spoken by Tamil poetry.

உலகில் பல்லாயிரம் உயிர்கள் தோன்றி வாழ்ந்தாலும், மனித இனத்தில் மட்டுமே ஆறாம் அறிவின் பயன்பாட்டினை ஒட்டி மாறுபட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளும் உரிமைக்குரியதான பல்வேறு சிந்தனைகளும் அன்பின் கட்டமைப்பில் உருவாக்க வேண்டிய அடிப்படை உறவுகளையும் மிகுதிப்படுத்தி அதற்கான சிந்தனைகளை முன்னிலைப்படுத்தியும் பல்வேறு படைப்பாளர்கள் சமுதாய சிந்தனையாளர்கள் காலம் காலமாக எடுத்துணர்த்தி வருகின்றனர். அவ்வகையில் தமிழ்க் கவிதைகள் பேசும் சமத்துவம் தொடர்பான சிந்தனைகளை ஒட்டிய கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பல்வகை மனிதர்கள்

‘பறவைகள் பலவிதம்’ என்று நாம் கேட்டதுண்டு. ஆனால் மனிதர்கள் பலவிதம் என்பதனை முதலில் உணர்ந்தால்தான் பின்னர் அவர்களை இணைத்த சமதர்ம சமுதாயம் உருவாக்க இயலும். கவிப்பேரரசு வைரமுத்து பலவகை மனிதர்கள் பட்டியலை,

“மனிதர்களில் குதிரைகள் உண்டு
தம்நிழல் கண்டு தாமே அஞ்சும்
குதிரை மனிதர்கள்
மனிதர்களில் விட்டில்கள் உண்டு
பூத்துக் குலுங்கும் பூக்கள் அழைத்தாலும்
பூக்களில் வாயுன்றித் தேன் குடிக்கத் தெரியாமல்
இலைகளைத் தின்னும் விட்டில் மனிதர்கள்
மனிதர்களில் குரங்குகள் உண்டு
தங்கக் கிண்ணத்தில் அப்பம் கிடைத்தாலும்
அப்பம் கவர்ந்து கொண்டு தங்கள் கிண்ணத்தைத்
தரையில் எறிந்து விடும் குரங்கு மனிதர்கள்“ (குண்.தே.ப. 28)

என்று பட்டியலிட்டுக் கூறுகின்றார்.

இத்தகைய குணங்கள் சிலநேரம் மன்னிப்படலாம். ஆனால் பல்வேறு சாதிய அடிப்படையிலும், தொழில்முறை அடிப்படையிலும் இன்றைய காலங்கள், பணத்திமிர், பதவித்திமிர் போன்ற காரணங்களாலும் மனிதர்களில் பல்வகையான வேறுபாடுகள்

காட்டப்படுவதுடன் அதனால் பல்வேறு துன்பங்களும் சமுதாயச் சீரழிவுகளும் தூண்டப்படுகின்றன.

இவற்றைத் தகர்த்திட 'சமதர்ம சமுதாயம்' செழித்திட அவசியமான மாற்றத்தைச் செய்திட வேண்டியது தம் அவசியம் என்பதனையும் படைப்பாளர்கள் உணர்ந்து எடுத்துரைத்துள்ளனர். 'சாதியில்லை என்று கூறுவதுதான் எங்கள் நாகரீகம்' என்று பாவேந்தர் கூறுகின்றார்.

சமத்துவம்

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான்“ (குறள். 972)

என்ற அடிகளில் உயிர் நோக்கம், இங்கு வாசிக்கும்போது சிலர் எழுத்துப் பிழையாக உயர்நோக்கம் என்பது உயிர் நோக்கம் என்று தட்டச்சுப் பதிவாகிவிட்டதா என்று எண்ணக்கூடும். ஆனால் நான் உயிர் நோக்கம் என்ற பொருண்மையிலேயே எழுதியுள்ளேன். காரணம் மனிதனாகத் திகழ்வதின் உயர்பண்புகளில் ஒன்று இதுவே ஆகும். எனவேதான் இராம காதையில் இராமன் கங்கைக் கரையில் சந்திக்கும் குகனின் சிறப்பு இராமனுக்கு சகோதரனாக உயர்த்தப்பட்டு வலியுறுத்தப்படுகிறது. இராமனைக் காண தேனும் மீனும் கொண்டு வந்த குகனின் அன்பு கேலிக்குரியதன்று. எனவே, இராமன் ஏற்றோம் என்று கூறிய ஒற்றைச் சொல்லில் நிறைவு பெறாத உணராத பல உள்ளங்களுக்கத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கவே பலநூறு பாடல்கள், பல்நூறு மைல்கள் கடந்த பின் பேசும் வார்த்தையில் கூறும் வாக்கில் 'குகனொடு ஐவரானோம்' என்று எங்கோ பேசுவது யாவர்க்குமான வேதச் சொல்லாகும். அதனோடு மட்டுமின்றி,

'வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்' என்ற வள்ளலாருக்கும் வழிகாட்டுவதாய் இராமன் சுக்ரீவனையும் சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட செயல்பாடு இங்கு இன்னும் உற்றுநோக்கிடத் தக்க உணர்வாகும். இவர்களுக்கான நீதியாகவே காந்தியடிகள் 'எல்லா மனிதர்களும் சமம் என்றபோது ஏன் இந்த உயர்வு தாழ்வு' என்று வினவுகின்றார்.

வள்ளல் பெருமான் இத்தகைய உணர்வின் உச்சத்தினையே,

“எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர்போல்

ஒத்தவுரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்

சிந்தைமிக விழைந்த தாலோ“ (திருவருட்பா, 5298)

என்ற பாடலடிகள் ஒட்டுமொத்த உயிர்களின் ஒத்தவுணர்வின் வாழ்வில் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதனை நெறிப்படுத்துகின்றார். புறம்,

“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்“

என்று தெளிவுபடுத்துகின்றது. மேலும், அதன் விளக்கமாகவே,

“பெரியோரை வியத்தலும் இலமே

சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே“

என்று தெளிவுபடுத்துகின்றது.

இறைவன் படைப்பில் எவ்வித வேறுபாடுகளையும் அடியவர்களானவர்களிடம் வெளிப்படுத்தவில்லை. இறைவன் எல்லோரையும் ஏற்றுக் கொள்கிறான். உயர்ந்த அன்பும் அருளும், கருணையும் மட்டுமே நம் தகுதிகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்பதும் இறைவனின் எண்ணமாகவே இருந்துள்ளது என்பதனையும் இரண்டு பெரிய சமயங்களாக நம் தமிழ் உலகம் போற்றும் மரபில் வந்தவர்களும் தெரியப்படுத்தியுள்ளனர். தேவாரம் தந்த மூவருள் நாவுக்கரசர்,

**“சங்கநிதி பதுமநிதி இரண்டும் தந்து
தரணியொடு வானாளத் தருவரேனும்
மங்குவார் அவர்செல்வம் மதிப்போம் மல்லோம்**

அவர்கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே“

என்று எடுத்துரைக்கின்றார்.

இதன் உச்சமாக இறைவன் சிறந்த பக்தர்களுக்கருள் செய்து உயர்த்தும் சமுதாயத்தினருக்கு உணர்த்தும் வகையில் நிகழ்ந்த நந்தனார் சரித்திரம் யாவரும் அறிந்த ஒன்றே. நந்தனாரின் ஊராகிய ஆதனூரின் அருகாமையில் அமைந்த திருத்தலமாகிய திருப்புகன்கள் என்ற தலத்தினை தரிசிக்க விரும்பி சென்ற நந்தனார் கோயிலின் உள்ளே செல்ல இயலாமல் அவரது சாதிய நிலையினைக் கூறி மற்றவர்கள் தடுத்தபோது, இறைவன் கோயில் வாசலில் உள்ள நந்தியினை விலகி நிற்கும்படிப் பணித்துத் தான் நேரே அவருக்குக் காட்சியளித்ததாகச் செய்தி உள்ளது. இன்றும் நந்தி அங்கு விலகி உள்ளதனையும் நாம் காணமுடிகின்றது. மேலும், எந்த இறைவனைக் காணத் தடை செய்யப்பட்டாரோ அந்த இறைவனுடன் உயர்ந்த சோதியில் கலந்து மேலான வீட்டின்பத்தினை நந்தனார் பெற்றமையும் நாம் அறிவோம். இது சைவத்தில் உணர்த்தப்பட்ட சமரச நிலையாகும்.

வைணவத்திலும் இச்சிந்தனை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதனை திருப்பாணாழ்வாரின் வாழ்வியல் நிகழ்வு நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. திருவரங்கத்தின் உள்சென்று எம்பெருமான் நாராயணன் திருவருளைப் பெறத் தடையான சாதியம் தவிர்த்து இறைவன் லோக சாரங்காச்சாரியரின் தோளிலேயே ஏறி வந்துத் தம்மைக் கண்டு மகிழும்படியான நிகழ்வினை அமைத்து அவருக்கு மோட்சமும் அளித்துச் சிறப்பித்தார் என்னும் செய்தி வலியுறுத்தியுரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இதனை இன்று வரை அந்தச் சமூகத்தினர் உணர்ந்தனரா. சமரச உணர்வில் செயல்படுகின்றனரா என்பதில் பெரும்பான்மை கேலியாக தொண்டரடிப்பொடியாரும்,

“பழுது இலாஓழுகல் ஆற்றுப் பல சதுப்பேதிமார்கள்

இழிகுலத்தவர்களேனும் எம் அடியார்கள் ஆகில்

தொழுமின் நீர், கொடுமின், கொள்மின், என்று நின்னோடும் ஒக்க
வழிபட அருளினாய் போல் மதில் திருவரங்கத்தானே“

(தொண்டரடிப்பொடி. திருமாலை, 42)

என்று பாசுரம் சாதியம் கடந்த சமவுணர்வு பக்தி உலகில் இறைவனால் ஏற்கப்பட்டதனை
வலியுறுத்துகின்றது.

“அந்தச் சேரிக்

கூரை ஓலைகள் படபடக்க

எழும்ஓர் அவலக் கூக்குரல்

கண்ணீர் என்னும்

வெப்ப வளையங்களுக்குள்

சேரி வெந்து கொண்டிருந்தது“ (ப. 189)

என்ற கவியையில் தமிழன்பன் கீழ்வெண்மணி நிகழ்வின் துன்பத்தினைப் பதிவு செய்ததுடன்
கண்விழித்து சமநிலை காண வேண்டும் என்பதனையும்,

“ஆதிக்க வெள்ளத்தில் அடியிலே கிடந்தாலும்

பாதிக்கப்படாதவனே! பாஸ்பரசே கண்விழிப்பாய்“ (ப. 114)

என்றும் உணர்வெழுச்சி ஊட்டி சமநிலை காண விழைகிறது.

மற்று உணர்வின் வெளியீடாக,

“எரிந்த பிணத்தில்

இருக்கிற சாம்பல் வாடையில்

உதிர்ந்த குருதியில்

வீசும் கவுட்சி நாற்றத்தில்

புதைந்த உடலின்

-----!

முதலும் வட்டியுமாய் சேர்ந்தே தர

திமிறி எழுகிறது

‘தலித்’ எனும் அடையாளம்“ (புதிய கோடாங்கி, நவம். 2000)

என்ற கவிதை அமைந்துள்ளது.

சமுதாயச் சூழலை மக்கள் உணர் திரைப்படங்களும், திரைப்படப் பாடல்களும் கூட
எடுத்துணர்த்தப்பட்டன சமூக ஆர்வலர்களால்.

நல்லதம்பி என்ற பெயரில் 1949 இல் உடுமலை நாராயணகவி எழுதிய பாடல்கள்
சமதர்மத்தை போதித்தன. இதற்கு உரை வசனம் எழுதியவர் நம் பேரறிஞர் அண்ணா.
நடித்தவர் என்.எஸ். கலைவாணர்.

“கிந்தன் சரித்தமே கிண்டல் - அல்ல

அல்லவே அல்ல“

என்று பாடலுடன் தான் கருதத் துவங்கியது. கடைசியில் வேதியரான ஆசிரியரே வென்று வந்த கிந்தனை அணைத்து, அன்பு பாராட்டி,

“கிந்தா நீ திட சிந்தன் - உன்னைக்

கிண்டல் செய்தேன் அந்தோ நானொரு பித்தன்“

என்ற வரிகளில் சமதர்மம் தொலைத்து சாதியம் பேசி மற்றவனைத் தாழ்த்த நினைக்கும் அனைவரும் பித்தர்களே என்பது உணர்த்தப்படுகின்றது.

கலைஞர் கவியுரையில்,

“என் பாதை சுயமரியாதைப் பாதை
தமிழன் நலம் காக்கும் பாதை
தமிழ்மொழி காக்கும் பாதை
பெரியார் பாதை, அண்ணாவின் பாதை
அமைதிப்பாதை, ஜனநாயகப் பாதை,
படையே தயார் என்று பயமுறுத்தினாலும்
அந்த பாதையிலிருந்து மாறமாட்டேன்“

என்று தமது 91ஆம் வயதிலும் (திடை. 2014) முழங்கியதை நினைவு கூர்வோம். எனவேதர் வாலி அவர்கள் கலைஞரின் சமத்துவ உணர்வின் சிறப்பு செயல்குறித்து,

“சாதிக்கும் சாதிக்கும் சண்டைகள் வராமல்
சாதிக்கும் நீசமைத்த சமத்துவ புரங்கள்; அவை
வன்பகை தீர மன்பதைக்க - நீ
வழங்கிய வரங்கள் இனிஇங்கு
கூன்பிறையும் கோதண்டமும் கைகுலுக்கும்
சிலுவையும் அவற்றைச் சினேகிக்கும்“ (கலைஞர் காவியம்,)

என்று சிறப்பித்துரைக்கின்றார்.

“சாதிபேதம் சொல்லிக்கிணு - கிழச்
சாத்திரம் சொல்லி ஏச்சிக்கிணு
நீதி மறந்த தேசத்திலே - அவர்
நியாயம் கேட்க அஞ்சலே - அந்த
அம்பேத் காரு ஏத்திவச்ச - தீப
அகலு நமது நெஞ்சிலே“ (588)

என்ற கவிதை சேரி ஓரச் சூரியன் என்ற தலைப்பில் அடித்தட்டு மக்களை உயர்த்திட வந்த தலைவனாகிய அம்பேத்காரினைப் போற்றியது.

‘பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம்’ என்று வள்ளுவம் வழி நடத்துவதும் இக்கருத்தினையே ஆகும். யார் நிலைமை என்று மாறும் என்பது எவருக்கும் தெரியாதபோது ஏன் இத்தனை பாகுபாடுகள். கவிஞர் வாலி அவர்கள் பொதுவாக ‘அடக்கமாகும் வரை அடக்கமாக இரு’ என்று கூறுகிறார். ‘பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதலும்’ இந்த சமத்துவக்

கொள்கையின் விரிவே ஆகும். புதுமைக் கவிஞர் பாரதியார் இச்சிந்தனையின் வடிவமைப்பையே,

“வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை
எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர்”

என்ற பாடலின் கருத்தாக வடிவமைத்து ‘சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா’ என்றும் தெளிவுபடுத்தியுரைத்துள்ளார்.

நிறைவுரை

“மனிதனாக வாழ்ந்திட வேண்டும்
மனதில் வையடா”

என்ற பட்டுக்கோட்டையின் வரிகளுக்கிணங்க நாம் வாழும் வாழ்வில் ஆயிரம் சிக்கல்கள் நம்மைப் பிரிக்கக் காத்திருந்தாலும் நெளியும் ரேகைகளுக்கும், வளையும் கரங்களில் இணைந்த விரல்களாய் ஒன்றுபட்டு நின்றால் உண்டு வாழ்வு என்பதனை சமத்துவ வாழ்வு, சமத்துவப் பொங்கல் என்று எத்தனையோ எடுத்துரைத்தாலும் நாம் உணர்த்தலும் நம்மைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு உணர்த்தலும் அவசியமாகும்.

உணர்வோம்! உணர்த்துவோம்!

துணைநின்ற நூல்கள்

1. கம்பராமாயணம்
2. கலைஞர் காவியம்
3. தண்ணீர் தேசம்
4. தமிழன்பன் ஆயிரம்
5. தினமலர்
6. திருக்குறள்
7. திருவருட்பா
8. தேவாரம்
9. நாலாயிர திவ்வியபிரபந்தம்
10. பாரதிதாசன் கவிதைகள்.
11. பாரதியார் கவிதைகள்
12. புறநானூறு.